

Apontamentos sobre a invalidação do ato administrativo na jurisprudência do STF

Ricardo Marcondes Martins

Doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da PUC-SP. *E-mail:* <ricmarconde@uol.com.br>.

Resumo: Examina a construção pelo Supremo Tribunal Federal da teoria do fato consumado e a percepção jurisprudencial de que atos administrativos nulos geram efeitos jurídicos. Explicado o fenômeno da invalidação dos efeitos do ato inválido, examina-se o equívoco hermenêutico do STF ao apreciar o limite temporal para a correção do registro da aposentadoria, reforma e pensão efetuado pelo Tribunal de Contas. Examina-se também a possibilidade de modulação de efeitos da invalidação de atos administrativos e, pois, a possibilidade de invalidação *ex nunc*, *ex tunc* e *pro futuro*.

Palavras-chave: teoria do fato consumado, ato administrativo, invalidação, modulação de efeitos, registro de aposentadoria.

Sumário: **1** Teoria do fato consumado – **2** Registro de aposentadorias, reformas e pensões – **3** Modulação de efeitos da invalidação – Referências

1 Teoria do fato consumado

A *teoria do fato consumado* é uma criação da jurisprudência brasileira e originou-se de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a seguinte questão: na década de sessenta discutia-se no Judiciário a possibilidade de os regimentos internos das Universidades Públicas exigirem do aluno nota cinco para aprovação; muitos juízes de primeiro e segundo grau consideraram ilegal essa fixação e concederam a segurança impetrada pelo aluno para possibilitar-lhe a regular continuidade de seus estudos, apesar da não obtenção da referida nota. O Supremo entendeu legítima a fixação da nota e editou, nesse sentido, na sessão plenária de 12.12.1963, a Súmula 58.¹ Ocorre que os processos só chegaram ao Supremo vários anos após a concessão da segurança nas primeiras instâncias: a aplicação do entendimento sumulado importava na invalidação dos atos praticados com

¹ “É válida a exigência de média superior a quatro para aprovação em estabelecimento de ensino superior, consoante o respectivo regimento”. A questão, hoje, encontra-se superada por força do princípio da autonomia universitária, expressamente previsto no *caput* do art. 207 da Constituição da República.

base nas decisões anteriores, de modo que, se o aluno havia obtido nota inferior a quatro e meio no primeiro ano do curso universitário e o processo chegou ao Supremo após sete anos, importava na invalidação do diploma universitário concedido ao aluno, bem como de todos os atos por ele praticados durante o exercício profissional. Para evitar esse resultado, o Ministro Vilas Boas, no Recurso em Mandado de Segurança nº 14.017, julgado em 22.03.1965, entendeu, diante da *consumação dos fatos*, ser impossível a aplicação do entendimento sumulado e a invalidação dos atos praticados, entendimento acolhido pelos demais Ministros, dentre eles, Victor Nunes Leal e Evandro Lins.² A decisão foi por unanimidade.

A questão foi reapreciada pelo Supremo no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 13.807, julgado em 03.03.1966, no qual o relator Min. Carlos Medeiros Silva manifestou-se pela denegação da segurança: “Como alegou o ilustre advogado, ela obteve uma liminar e conseguiu ultimar o curso; mas, a meu ver, venceu na base de uma fraude judiciária, porque se entendeu, neste Egrégio Tribunal que, sobrevindo a sentença denegatória da segurança, a liminar caduca por si”. E, pouco adiante, foi peremptório: “De maneira que não posso concordar em ceder a uma situação de fato, que foi criada à sombra da lei e à sombra da decisão definitiva, denegatória do mandado”.³ O Min. Prado Kelly dissentiu sob o argumento de que não caberia “innovar na situação de fato e de direito”. O Min. Hermes Lima o acompanhou sob o argumento de que “se trata de situação já consolidada”. Com a ressalva do relator, o recurso foi provido e a segurança concedida.

Ambas as decisões são verdadeiramente *históricas*. Elas marcaram o sepultamento do secular equívoco de que ato nulo não produz efeitos (*quod nullum est nullum producit effectum*). Ato nulo *existe* no mundo jurídico e, se eficaz, pode produzir muitos efeitos. Logo, há que se diferenciar o *ato inválido* dos *efeitos do ato inválido* e, conseqüentemente, é possível invalidar o ato e desconstituir todos seus efeitos, parte de seus efeitos ou nenhum de seus efeitos.⁴ É possível até mesmo *afastar a invalidação* e reconhecer a *estabilização do vício*: a transformação de um ato inválido num ato irregular. O *ato irregular* possui um vício que o Direito despreza: não se exige a correção estatal.⁵ O *ato inválido* possui um vício

² BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Plenário, RMS 14.017, Rel. Min. Antonio Villas Boas, j. 22.03.1965. v.u., RTJ v. 33, p. 280-281. Afirmou o Min. Victor Nunes Leal: “Se o aluno foi aprovado nas matérias das séries superiores e formou-se, o pressuposto pedagógico da nota mínima foi alcançado, porque ele comprovou que tinha aproveitamento para ser aprovado na série anterior; do contrário, não se diplomaria, não terminaria o curso. Nesta altura, como anular o curso, que foi concluído com base em decisão judiciária?” (RTJ 33:281).

³ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 3ª Turma, RMS 13.807, Rel. Min. Carlos Medeiros, Relator para o acórdão Min. Prado Kelly, j. 03.03.1966. m.v., RTJ v. 37-03, p. 248.

⁴ Sobre o tema vide nosso *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008, Cap. VII, p. 263-267, Cap. VIII-4, p. 283-288.

⁵ Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 478-479; cf. nosso *Efeitos dos vícios do ato administrativo, op. cit.*, Cap. VIII-1, p. 269-274.

que o Direito não despreza: impõe-se a correção estatal. Com o passar do tempo e a geração de efeitos, é possível que um *ato inválido* transforme-se num *ato irregular*: antes o Direito exigia a invalidação; após, o direito exige a manutenção do ato no sistema, sem necessidade de nenhum ato corretor. A *teoria do fato consumado* refere-se a casos de *estabilização do vício*: do reconhecimento jurisdicional da transformação de um ato inválido em um ato irregular.

Essa teoria passou a ser frequentemente utilizada pela jurisprudência para manutenção das situações consolidadas pelo tempo, sobretudo nos casos de ensino em que, por força de uma medida liminar ou de uma decisão de primeira instância, o aluno ingressou na universidade sem obedecer aos requisitos necessários para matrícula ou concluiu uma disciplina sem obedecer aos requisitos necessários para cursá-la e, muitos anos após, o magistrado se encontra diante de uma situação contrária ao Direito, mas consolidada. É um exemplo o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 429.906-2, relatado pelo Min. Eros Grau.⁶ Quanto mais efeitos o ato inválido produz no mundo fenomênico, menor é a possibilidade de invalidá-lo. No caso, após o término do curso universitário e o ingresso no mercado de trabalho, as consequências geradas pelo ato inválido afastam eventuais vícios da matrícula. O decurso do tempo acompanhado da série de efeitos produzidos gera a *estabilização* do vício: o ato deixa de ser inválido e passa a ser irregular. O Tribunal, ao apreciar novamente a decisão, não pode invalidar a matrícula, pois, se antes era inválida, deixou de sê-lo, passou a ser irregular.

Há que se reconhecer que a elaboração conceitual da teoria do fato consumado é parca: a jurisprudência, geralmente, limita-se, de forma singela, a constatar a “consumação dos fatos”. Não é, porém, merecedora de críticas: a jurisprudência volta-se para a solução do caso concreto; a ela compete aplicar os resultados da produção científica e não desenvolver essa produção. Quando a doutrina é insuficiente, a jurisprudência se vê obrigada a desenvolver teorias, a elaborar conceitos. Com efeito: como o caso concreto deve ser solucionado, e como não é possível esperar que a Ciência desenvolva as teorias necessárias para fazê-lo, a jurisprudência se vê muitas vezes obrigada a invadir a seara científica. Nesses casos, todavia, o faz com fins bem definidos: solucionar o caso. Dá apenas o primeiro passo, cabendo, evidentemente, à Ciência prosseguir e desenvolver os aspectos teóricos.

No passado, parcela considerável da doutrina limitava-se a clamar pela invalidação de todos os atos administrativos inválidos. Considerava-se que a invalidação equivalia a uma *declaração de inexistência*: declarava-se que o ato era nulo e

⁶ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, RE 429.906-2 AgR/SC, Rel. Min. Eros Grau, j. 11.08.2008. v.u., DJe 172, 11.09.08, public. 12.09.2008, RTJ v. 206-03, p. 1133.

que, por isso, não havia produzido efeitos jurídicos. A invalidação, equivalente a uma declaração de inexistência, apagava todos os efeitos gerados pelo ato.⁷ A solução em muitas situações era catastrófica: levava a injustiças aberrantes. Diante do caso concreto, a jurisprudência foi forçada a afastar essa doutrina: elaborou a *teoria do fato consumado*. Solucionou, por meio dela, o caso. Resta à doutrina explicar o porquê da solução. Na verdade, não se mantém o ato simplesmente pela “consumação dos fatos”, mas porque a edição do ato inválido gera efeitos jurídicos; esses efeitos fazem incidir valores jurídicos em favor da manutenção do ato; para a correção do vício, diante da modificação das situações fáticas e jurídicas, é necessária a *ponderação de valores*; a ponderação pode apresentar como resultado a estabilização do vício.⁸

Não há como negar os evidentes efeitos da matrícula inválida: o aluno cursa quatro, cinco anos de um curso universitário, é aprovado nas provas, ingressa no mercado de trabalho, exerce as funções próprias de sua profissão. Esses efeitos não são desprezados pelo Direito: são “jurídicos” e podem ser desconstituídos ou mantidos. A invalidação do ato e de seus efeitos causa um desastroso prejuízo à vida do jurisdicionado: ele perde cinco anos de estudos por força de um vício que, considerado em si, praticamente se desfigurou. Se ele não tinha obtido nota para aprovação em dada matéria, a aprovação em todas as demais disciplinas do curso universitário, por exemplo, tornaram o fato irrelevante.

Com a introdução de um ato inválido no sistema e a geração de efeitos por parte dele, surgem razões em prol de sua manutenção. Dentre elas, destaca-se o *princípio da estabilização das relações*. Sem embargo, mais importante do que a estabilidade das relações é a imposição constitucional de que as pessoas sejam tratadas com respeito pelo Estado, pois o fim último deste é o *bem comum*, é a realização da *felicidade humana*, é a concretização do *princípio da dignidade*.⁹ A imposição de um gravame, de um sofrimento, deve ser *proporcional* às exigências do interesse público, ou seja, ao peso dos valores concretizados pela imposição desse sofrimento. A invalidação da matrícula, no caso, importaria num inquestionável sofrimento ao jurisdicionado para tão somente cumprir uma regra, exigir o cumprimento de um requisito que, diante das circunstâncias, não faz mais sentido.

⁷ Por todos: MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 183.

⁸ Cf. nosso *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, *op. cit.*, Cap. VIII-5.12, p. 333.

⁹ Concorde-se integralmente com Emerson Gabardo: “A dignidade é o ponto de partida para a justificação dos fins do Estado. O ponto de chegada é o ‘desenvolvimento da personalidade’, que compreende, necessariamente, a ideia de felicidade como determinante essencial da atuação do Estado” (GABARDO, Emerson. *Interesse público e subsidiariedade*. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 331). E ele tem absoluta razão ao afirmar que não se trata uma de *felicidade subjetiva*: pode ser que psicologicamente determinada pessoa fique triste com a atuação estatal (*Idem*, p. 354-355). Trata-se de uma *felicidade objetiva*, cuja “apreensão deve ser justificável”, ou seja, passível de “ser submetida à prova e compreendida por todos” (*Ibidem*).

2 Registro de aposentadorias, reformas e pensões

O Supremo Tribunal Federal, pelos mesmos motivos que deram ensejo à elaboração da teoria do fato consumado, deveria reconhecer a *decadência* do direito de controle, passados cinco anos da data da edição do ato administrativo ampliativo de direitos. Em relação à concessão de aposentadorias, reformas e pensões, contudo, ele afastou a decadência. Um exemplo é o Mandado de Segurança 24.448-8/DF, relatado pelo Min. Carlos Britto: a impetrante recebia pensão civil desde setembro de 1995, pensão que, sete anos depois, em novembro de 2002, teve seu registro negado pelo Tribunal de Contas da União.¹⁰ Afirmou o Ministro-relator: “A inércia da Corte de Contas, por sete anos, consolidou de forma positiva a expectativa da viúva, no tocante ao recebimento da verba de caráter alimentar; este aspecto temporal diz intimamente com o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito”. Logo em seguida, o Ministro permitiu o afastamento dessa “consolidação” e negou a decadência do direito de invalidar, assentando que até o transcurso do prazo de cinco anos o Tribunal de Contas pode negar o registro sem convocar os particulares para participar do processo de seu interesse; mas, após esse prazo, deve garantir aos interessados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Esse posicionamento consolidou-se: MS 28.576/DF;¹¹ MS 27.296 AgR-segundo/DF;¹² MS 31673 ED/DF.¹³

O posicionamento da Corte merece crítica da doutrina. Passados muitos anos, há que se reconhecer a estabilização do vício e a decadência do exercício do controle. O Estado não pode ter a eternidade para se manifestar de forma definitiva sobre o valor da aposentadoria ou da pensão. A manifestação após anos e anos recebendo determinados valores importa numa afronta à estabilidade financeira do administrado, atentatória à estabilidade das relações jurídicas, à confiança legítima, à boa-fé. Imagine-se alguém que por vinte anos receba uma pensão de “X” e, após esse prazo, o Estado diga que o recebimento deve ser de “1/3X”. Se o Estado permitiu o recebimento dos proventos por vinte anos, não pode, depois de tanto tempo, impor substancial diminuição desses e, com isso, a alteração de todo projeto de vida da pessoa.

¹⁰ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, MS 24.448/DF, Rel. Min. Carlos Britto, j. 27.09.2007. v.u., *DJe* 142, 13.11.2007, public. 14.11.2007.

¹¹ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, MS 28.576/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.05.2014, v.u., *DJe* 112, 10.06.14, public. 11.06.2014.

¹² BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma, MS 27.296 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.05.14, *DJe* 117, 17.06.14, public. 18.08.2014.

¹³ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma, MS 31.673 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.03.2014, *DJe* 65, 01.04.2014, public. 02.04.2014.

Não se adota a teoria *realista*: o Direito não é o que o Judiciário diz. Os juízes só dizem efetivamente o Direito quando acertam na interpretação dos textos normativos. Como são seres humanos, é natural a possibilidade de *erro*. Por uma questão de *necessidade*, para a manutenção da paz social e concretização da segurança, o *erro* do Judiciário é assimilado pelo sistema. Trata-se de uma *regra de calibração*:¹⁴ a decisão jurisdicional transitada em julgado é aceita como *válida*, ainda que *cientificamente equivocada*. Isso não significa que o que era inconstitucional passa a ser constitucional e vice-versa. Se novamente provocado, o Judiciário pode rever sua interpretação. Por isso, a Ciência do Direito não deve apenas *acatar* as decisões jurisdicionais, como se fossem, por definição, sempre cientificamente *corretas*. A decisão jurisdicional é, por uma necessidade do sistema, considerada válida quando equivocada, mas está sempre sujeita à *crítica científica*.

Houve casos em que a Corte não incidiu no equívoco mencionado. No Mandado de Segurança 26.393-DF, por exemplo, a Min. Relatora Cármen Lúcia reconheceu expressamente a decadência do direito de controle: “Forçoso reconhecer, portanto, que o lapso temporal entre a prática dos atos de ascensão em foco e a decisão do Tribunal de Contas da União que determinou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT que os anulasse superou, em muito, o prazo estabelecido no art. 54 da Lei 9.784/1999, o que impõe o reconhecimento da decadência do direito da Administração de revê-los”.¹⁵ A possibilidade da decadência foi reiterada no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 602.013, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski.¹⁶

3 Modulação de efeitos da invalidação

Nos casos em que é aplicada a teoria do fato consumado e nos casos em que se reconhece a decadência do exercício do controle, nada se invalida: reconhece-se a *estabilização do vício* e a conversão do ato inválido em ato irregular. Em muitas outras hipóteses, porém, o sistema jurídico impõe a invalidação,

¹⁴ A expressão é de FERRAZ JR., Tércio Sampaio. *Teoria da norma jurídica*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 131 *et seq.*). Se o magistrado interpreta corretamente o direito e chega à decisão exigida pelo sistema, não há incidência da regra de calibração: a validade da norma editada por ele é extraída diretamente da Constituição e não indiretamente desta, quer dizer, e não da regra de calibração. Porém, como todo ser humano, o juiz está condenado ao erro, à falha, quer dizer, a interpretar mal o ordenamento e a não chegar à “vontade” do sistema jurídico. Se isso ocorre, pelas chamadas *regras de calibração*, sua decisão é considerada como se fosse correta, é acatada pelo sistema. Por óbvio, o *erro reiterado* do magistrado, a necessidade de constante calibração para validar sua decisão, retira-lhe o *prestígio*.

¹⁵ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, MS 26.393/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.10.2009, *DJe* 30, 18.02.2010, public. 19.02.2010.

¹⁶ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª T, RE 602.013 AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.08.2013, v.u., *DJe* 168, 27.08.2013, public. 28.08.2013.

mas não com efeitos *ex tunc* e *ab initio*. Nos termos afirmados, a correção de atos inválidos exige uma *ponderação* por parte do órgão controlador, seja o Poder Judiciário, no exercício do controle externo, seja a própria Administração, no exercício do controle interno. A ponderação pode exigir: a) a retirada do ato e todos os seus efeitos; b) a retirada do ato e de parte de seus efeitos; c) a retirada do ato sem a retirada dos efeitos. A invalidação dos atos administrativos pode, de modo similar à invalidação legislativa, ter efeitos *ex tunc* e *ab initio*; *ex tunc* e não *ab initio*, *ex nunc* e *pro futuro*.¹⁷ É a ponderação realizada quando da apreciação da invalidade que indica a modulação de efeitos a ser atribuída à invalidação.

O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de atribuir eficácia *ex nunc* à invalidação. Na ADI 3.791-DF a Corte entendeu que ao instituir, pela Lei distrital 935/95, a “gratificação por risco de vida” dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, o Poder Legislativo distrital usurpou a competência da União, prevista no inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal. Contudo, tendo em vista a natureza alimentar da gratificação e a presunção de boa-fé, atribuiu efeitos prospectivos (eficácia *ex nunc*) à declaração de inconstitucionalidade.¹⁸ O Min. Marco Aurélio, à exaustão, clamou aos demais para que determinassem a devolução das parcelas recebidas durante os doze anos. Argumentou que a Lei prevê o “desconto parcelado” e que a polícia militar distrital é “bem remunerada”. Perceba-se: a Lei é de 11.10.1995, a ação foi proposta em 08.2006 e o Supremo só a julgou em 16.06.2010. Os administrados perceberam, por doze anos, os valores de boa-fé. A devolução consistiria, sem desprestigiar o voto vencido, em patente desrespeito aos administrados, em aviltamento inequívoco das bases do Estado de Direito. Por boas razões, a dissidência não conseguiu convencer os demais. O Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto-vista, assentou: “no presente caso, *data venia*, está evidenciada a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que se cuida de gratificação de natureza alimentar, instituída por diploma legal que, antes de ser contestado perante o STF, gozava de presunção de constitucionalidade, nada indicando que tenham sido as verbas em questão recebidas de má-fé”.

Mais recentemente, a Corte apreciou, no Décimo Segundo Agravo Regimental no RE 600.955/DF, pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, o enquadramento de empregados da Caixa Econômica Federal no cargo de advogado.¹⁹ Observou-se que apenas no julgamento da ADI 837/DF, em 17.02.1993, relatada pelo Min. Moreira Alves, o STF estabeleceu

¹⁷ Cf. nosso *Efeitos dos vícios do ato administrativo, op. cit.*, Cap. VIII-9.7, p. 419-421.

¹⁸ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, ADI 3.791/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 16.06.2010, *DJe* 159, 26.08.2010, public. 27.08.2010, *RT* v. 99, n. 901, 2010, p. 115-124.

¹⁹ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª T., RE 600.955 AgR-décimo segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2014, v.u., *DJe* 155, 12.08.2014, public. 13.08.2014.

a “vedação ao acesso a cargos públicos na forma derivada, mediante ascensão funcional, transferência ou aproveitamento”.²⁰ Argumentou-se no Agravo que o concurso interno deu-se antes do julgamento da ADI 837, mas o enquadramento teria se dado após a decisão final na referida Ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo, fiel à diretriz de que o candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso, tem direito à nomeação, manteve o enquadramento. Em suma: a invalidação efetuada pela ADI 837/DF teve efeitos *ex nunc*, não atingindo o referido concurso interno.

Nos dois julgados, a Corte seguiu a diretriz apresentada pelo aclamado professor paulista Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual a invalidação de atos ampliativos de direito, se o administrado não concorreu para o vício do ato, estando de boa-fé, deve produzir efeitos *ex nunc*.²¹ Sem desprestigiar a lição do notável professor, não é possível estabelecer no plano abstrato uma *razão definitiva*. A análise das circunstâncias do caso concreto pode exigir outra modulação. Suponha-se um ato administrativo inválido que autorize a produção de determinado alimento sem obediência às normas sanitárias; dependendo das circunstâncias, parece admissível que, mesmo diante da boa-fé do administrado e do indiscutível caráter ampliativo, a invalidação gere efeitos *ex tunc*.²² É a ponderação das circunstâncias fáticas e jurídicas, efetuada à luz do caso concreto, no momento do exame da invalidade, que indicará a eficácia da retirada.

No RE 197.917/SP, relatado pelo Min. Maurício Corrêa, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o estabelecimento de onze vereadores para o Município paulista de Mira Estrela, com apenas 2.651 habitantes: por força do postulado da proporcionalidade, o referido Município só poderia ter nove vereadores.²³ O Min. Gilmar Mendes, em percuciente análise, observou que: “configurado eventual conflito entre o princípio da nulidade e o princípio da segurança jurídica [...] a solução da questão há de ser, igualmente, levada a efeito em um processo de complexa ponderação”. E pouco adiante: “os atos praticados com base na lei inconstitucional que não mais se afigurem suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade”. Observou que a invalidação *ex tunc*, no caso, ocasionaria repercussões em todo sistema vigente, atingindo decisões que foram tomadas no momento anterior ao pleito que resultou na atual composição da Câmara Municipal: “fixação de número de vereadores, fixação do número de candidatos, definição do quociente eleitoral”. E, igualmente, as decisões tomadas

²⁰ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, ADI 837/DF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 27.08.1988, v.u., DJ 25.06.1999, p. 02.

²¹ Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*, op. cit., Cap. VII-173, p. 488.

²² Cf. nosso *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, op. cit., p. 419.

²³ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 197.917/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002, m.v., DJ 07.05.2004, p. 08.

posteriormente ao pleito pela Câmara seriam atingidas, “tal como a validade da deliberação da Câmara Municipal nos diversos projetos e leis aprovados”.

Após exaustiva motivação, em decisão histórica, o Min. Gilmar Mendes propôs que a declaração de inconstitucionalidade tivesse efeitos *pro futuro*, preservando o modelo existente na legislatura de então. Assim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Orgânica 222, de 31.03.1990, do Município paulista de Mira Estrela não afetou a legislatura de então, cabendo ao legislador municipal estabelecer nova disciplina para, em tempo hábil, regular o próximo pleito eleitoral. O Tribunal acolheu a proposta e, pela primeira vez, modulou os efeitos da invalidação para o futuro. Vários acórdãos foram proferidos nesse sentido: RE 276.546/SP;²⁴ RE 273.844/SP;²⁵ RE 266.994/SP.²⁶

Extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a correção dos atos administrativos depende de ponderação. Esta indicará, à luz das circunstâncias do caso concreto, se o sistema jurídico ainda exige a invalidação, porque subsiste ato inválido, ou não mais a admite, porque o ato inválido transformou-se em irregular, estabilizando-se o vício. Se ainda exige a invalidação, ela indicará a eficácia a ser atribuída ao ato de retirada: *ex tunc* e *ab initio*, *ex tunc* e não *ab initio*, *ex nunc*, *pro futuro*. Surpreendentemente a comunidade jurídica ainda não atentou para o fato de que a necessidade de ponderação não se impõe apenas ao Supremo, mas sim a todos que exercem a função de controle – seja o magistrado de primeira ou de segunda instância, no exercício do *controle externo*, sejam os órgãos da própria administração, no exercício do *controle interno*. Se o sistema jurídico impõe ao Supremo Tribunal Federal uma invalidação apenas *ex nunc* ou *pro futuro*, ou que deixe de invalidar e efetue a declaração de estabilização do vício, também o impõe aos demais agentes que exerçam o controle dos atos inválidos. Assim, tanto magistrados de primeira e segunda instância, como também órgãos da administração controladora, podem declarar a estabilização do vício e a conversão do ato inválido em irregular ou, dependendo do caso, determinar a invalidação *ex nunc*, *ex tunc* e não *ab initio* e *pro futuro*.²⁷

²⁴ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 276.546/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004, m.v., DJ 21.05.2004, p. 35.

²⁵ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 273.844/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004, m.v., DJ 21.05.2004, p. 34.

²⁶ BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 266.994/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004, m.v., DJ 21.05.2004, p. 34.

²⁷ Cf. nosso *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, op. cit., Cap. VIII-9.7, p. 421; Cap. VIII-10.5, p. 451-454; Cap. VIII-10.8, p. 477-480.

Commentaries on the invalidation of administrative acts under the Brazilian Supreme Court case law

Abstract: This paper examines the construction, by the Brazilian Supreme Court (STF), of the doctrine of *fait accompli* and the courts' perception that null administrative acts do produce legal effects. Following the explanation of the invalidation of the effects produced by invalid acts, one examines the hermeneutic misconception of the STF in the examination of the time limit for the correction of retirement and pension registration made by the Court of Audit. One also examines the possibility of modulating the effects of the invalidation of administrative acts and, hence, the possibility of invalidation *ex nunc*, *ex tunc* and *pro futuro*.

Keywords: doctrine of *fait accompli*, administrative act, invalidation, modulation of effects, retirement registration.

Referências

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Plenário, RMS 14.017, Rel. Min. Antonio Villas Boas, j. 22.03.1965. v.u., *RTJ* v. 33, p. 280-281.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 3ª Turma, RMS 13.807, Rel. Min. Carlos Medeiros, Relator para o acórdão Min. Prado Kelly, j. 03.03.1966. m.v., *RTJ* v. 37-03, p. 248.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª. Turma, RE 429.906-2 AgR/ SC, Rel. Min. Eros Grau, j. 11.08.2008. v.u., *DJe* 172, 11.09.08, public. 12.09.2008, *RTJ* v. 206-03, p. 1133.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, MS 24.448/DF, Rel. Min. Carlos Britto, j. 27.09.2007. v.u., *DJe* 142, 13.11.2007, public. 14.11.2007.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, MS 28.576/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.05.2014, v.u., *DJe* 112, 10.06.14, public. 11.06.2014.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma, MS 27.296 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.05.14, v.u., *DJe* 117, 17.06.14, public. 18.08.2014.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 1ª. Turma, MS 31.673 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.03.2014, v.u., *DJe* 65, 01.04.2014, public. 02.04.2014.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, MS 26.393/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.10.2009, v.u., *DJe* 30, 18.02.2010, public. 19.02.2010.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª. T, RE 602.013 AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.08.2013, v.u., *DJe* 168, 27.08.2013, public. 28.08.2013.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, ADI 3.791/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 16.06.2010, *DJe* 159, 26.08.2010, public. 27.08.2010, *RT* v. 99, n. 901, 2010, p. 115-124.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª. T., RE 600.955 AgR-décimo segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2014, v.u., *DJe* 155, 12.08.2014, public. 13.08.2014.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, ADI 837/DF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 27.08.1988, v.u., *DJ* 25.06.1999, p. 02.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 197.917/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002, m.v., *DJ* 07.05.2004, p. 08.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 276.546/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004, m.v., *DJ* 21.05.2004, p. 35.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 273.844/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004, m.v., *DJ* 21.05.2004, p. 34.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Pleno, RE 266.994/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 31.03.2004, m.v., *DJ* 21.05.2004, p. 34.

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. *Teoria da norma jurídica*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

GABARDO, Emerson. *Interesse público e subsidiariedade*. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008.

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MARTINS, Ricardo Marcondes. Apontamentos sobre a invalidação do ato administrativo na jurisprudência do STF. *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 3, n. 05, p. 9-19, jul./dez. 2018.

Recebido em: 14.08.2018

Aprovado em: 25.09.2018